

BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ATQARÍWSHÍLÍQ USÍLLARÍ

A.A.Nawrızbaeva

Ózbekstan Mámleketlik Kórkem-óner hám

Mádeniyat Institutı Nókis filiali

Folklor etnografiya kafedrası assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10067245>

Annótaciya. Bul maqalada qaraqalpaq baqsıshılıq mektepleri, ustaz baqsı Genjebay Tilewmuratov tın atqarıwshılıq usılı, onıń atqarǵan dástanları islegen miynetleri, dóretiwshilik xızmetleri haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: baqsı, shayır, kórkem-óner, dástan, ustaz, lirika, sázende,

BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS

Abstract. This article talks about Karakalpak singing schools, teacher Genjebay Tilewmuratov's method of teaching, the stories that he performs, and the teaching services.

Gilt words: baqsı, shayır, kórkem-óner, dástan, ustaz, lyric, sázende.

БАКСЫ, САЗЕНДЕ ГЕНДЖЕБАЙ ТИЛЕВМУРАТОВТИН АКТҚАРИՄШИЛІҚ МЕТОДЫ

Аннотация. В данной статье рассказывается о каракалпакских певческих школах, методе преподавания преподавателя Генджебая Тилевмуратова, рассказах, которые он исполняет, и педагогических услугах.

Позолоченные слова: баксы, шайыр, коркем-онер, дастан, устаз, лирика, сазенде.

Xalqımızdın súyenishi ata-babalarımızdın qaldırǵan áhmiyetli miyraslarınıń ózi bir úlken ǵáziyne. Bul ǵáziyneden aqılǵa say paydalanıw lazım. Ata-babalar wásiyatına sadıq hám múnásip bolıwımız kerek. Ájdadlarımız qaldırǵan biybaha ǵáziynelerin hám onı aǵızbay-tamızbay atadan balaǵa jetkerip kelgen pıdayı atqarıwshılardı tariyx betlerinde kórsetiw sawaplı is bolıp otır. Usınday ataqlı baqsı-sázendeleriniń biri Genjebay Tilewmuratov edi.

Genjebay Tilewmuratov baqsılar shańaraǵında dunyaǵa keledi. Ákesi Tilewmurat óz dáwirindegi Xorezm, Turkmenstannıń Tashawız wálayatı átirapında qoldan-qolǵa tiymey júrgen baqsı boldı. Qaraqalpaq baqsıshılıq mektebi 4 shaqapqa bólinip, olar Aqımbet-Muwsa mektebi, Ǵáripniyaz-Súyew mektebi, Arzı mektebi, Orınbay mektebi bolatuǵın bolsa, Genjebaydın ákesi qaraqalpaq baqsıshılıq óneriniń bir tarawın quraytuǵın Arzı baqsımın shákirtleri Begim hám Dawıt baqsılarǵa shákirt bolıp tálim alǵan. Genjebay kishkeneligenen sazǵa qızıǵıp baqsıshılıq ónerin

dáslep óz ákesinen Arzı baqsı mektebin úyrenedi. Ol kem-kemnen dunya túsiniǵı keńeyip, shákirtlik uqııbı ulǵaya kelgennen keyin, ákesi menen sheklenbey Aqımbet baqsınıń shákirtleriniń shákirtleri Esjan, Xudaybergenlerdiń izine erip kóp ǵana xalıq namaların, sazların, dástanların úyrenip kózge túse baslaydı. Bunnan tısqarı ullı Súyew baqsınıń shákirtleri Ámet, Atajanlardıń shákirti Japaq baqsınıń atqarıwshılıq usılına qızıqsınadı. Sońında Qońratqa barıp Orınbay baqsınıń atqarǵan namaların, qasında awılma-awıl júrip, úlken inta menen úyreniwge kewil bayladı. Ol usı tórt baqsıshılıq mektep wákılleriniń bir-birine usamaytuǵın ózine tán tvorchestvolıq ózgesheliklerin boyına jámlep, bul ullı baqsılardıń atqarıwshılıq dástúrlerin ózinde meńgerip, ózi hesh kimge usamaytuǵın, tek Genjebay baqsınıń atqarıw usılına tán jeke atqarıwshılıq usılın jarattı.

Genjebay Tilewmuratovtıń “Muwsanıń” jolına tán qatań dramalıq shiyelenisken naǵıs, sulıw sazlılıq, bálent lapız, “Súyewge” tán oynaqı, háreketshelik, súwretlemeshilik, “Arzıǵa” tán sahrayı keńlik, qıyalıy párwaz, jańa sapalılıq, “Orınbayǵa” tán lirikalıq ishqi sezimtalıq, tolǵanıslar báride Genjebayda jámlengenligi onıń kóp qırlı talantınan derek beredi. [4]

Ol hesh bir atqarıwshılıq usılın sol qálpinde tákirarlamay, olarǵa ózinshe stil, forshlag, mordento, triol, tremola qusaǵan qosımsha jańa usıllar, nama hám sazlardı naǵıslar menen bezendire otırıp, qosıqlardı bálent lapız benen kámine keltirip aytıwları hár bir tınlawshını terbendirmey qoymadı. Onıń tınımsız izleniwleri, izertlewleri nátiyjesinde jıynaǵan tásirleri, tájiriyesi arqasında joqarı dárejede, hámmeden úyrengen biraq hesh kimge uqsamaytuǵın klassik atqarıwshı bolıp shıńlarǵa kóteriliwine alıp keldi.

Genjebay Tilewmuratov joqarida aytılıp ótilgen mekteplerdiń wákılleri bolǵan Esjan, Japaq, Qarajan, Aytjan, Jańabaylardan tálim alıp, olardıń atqarǵan namaları menen sazların, tınımsız qayta-qayta zikir ete beriwi nátiyjesinde atqarıwshılıq texnikası jetilisip, repertuarlarınıń keńeyip barıwına eristi. [2]

Genjebay Tilewmuratov dóretiwshilik xızmetleri barısında qaraqalpaq namaları hám sazların, hár qıylı naǵıslar, hár qıylı ırǵaqlarlar menen bayıtıp, jańartıp barıw menen sheklenbey, dástan atqarıwshılıq jolın bayıtıp, óziniń dástan atqarıw sheberligi menen de kóp sanlı atqarıwshılardıń órnegin ald.

Genjebay Tilewmuratov óziniń súyip atqaratuǵın “Ǵarıp ashıq”, “Sayatxan Hámira”, “Húrlıha Hámra”, “Yusup Axmet”, “Góruǵlı”, “Qırmandalı”, dástanların nama, sazlar arqalı teatrdaǵıday muzikalıq obrazlar menen waqıyalardı súwretlep otırdı. Haqıyqatında da ol óziniń bálent lapızı, sazandeshiligi menen dástan atqarıwshılıq sheberligin tap sahnadaǵıday tań qalarlıq dárejede birden-aq kórsetip, onı aqırǵı demlerine shekem háwirin túsirmey mudamı rawajlandırıp bardı.

Genjebay Tilewmuratov atqarishliq xizmeti jetilish barqan sayin tabiyat jarasig etken jagimli hawazi, gumbirlegen sazi, bet-olpettegi mimikasi, ondag aktyorliq hareketler, qizgin yosh bari onin shin manisindegi tinip turgan talanti, xalqliq moyinlawga iye etti. Haqiqatinda onin suyup atqaratuvin "Muwsa namasi", "Muwsa sen yari", "Lay-lay", "Adinnan", "Ala qaysi", "Bes perde", "Arwxan", "Jeti asirim", "Qosha das", "Kor qiz", "Mertewil", "Eshbay", "Muxalles" ham basqada nama sazlarin jurekten berilip, emocional kush penen berilip atqargan waqitlari tinlawshi tamashagoy bul namalardin har qaysisina teatr tamashasin korgendey tasir alatuvin edi. [3]

Genjebay Tilewmuratovtin doretivshilik xizmetine tasir etken jane bir narse 1960-jildan baslap madeniyat qaniygeleri menen Ozbekstan Ilimler Akademiyasinin Qaraqalpaqstan filiali muzika laboratoriyasinda islewi boldi. Bul jerde ol 1990-j;lga shekem uliwma korkem-oner tariyxina baylanisli materiyallar menen birge on minnan aslam nama, sazlar di jynap, magnit lentasina jazip, izetlep, bir qansha ilimiy miynetler jazip, jariqqa shigariwga miyassar boldi.

Burinlari xalqimiz kobinshe tek ozinin awil-aymagindagi atqarilip jurgen namalardi - qosiqlardi tinlap jurgen bolsa, endi XX-asirde ilimiy texnikanin jetilisiw natiyjesinde radio arqali uliwma Respublikamız boylap atqarilip atirgan namalarimizdi tinlaw mumkinshiligine iye boldi. Mine usi jerde osirler boylap shinjirma-shinjir kiyatirgan milliy muzika miyraslarimizdin barligin ortaqa jynap, olardin shirayin buzbastan tartipke keltirilip - milliy qaraqalpaq qosiq ham sazlar dairesine akeliwde Genjebay Tilewmuratovtin hadaliy iqlasi ham qalis islep ketken xizmetleri ayriqsha boldi.

"Baqisshilqtagi har mektepti uyrenip uliwma qaraqalpaq milliy muzikasina tan jollarinin izin tabiwdi maqset etip qoydi aldina". Bul jumis bir jaginan ilimiy miynet bolsa, ekinshi jaginan doretivshilik miynet albette. Sol sebepli bul jumista ogan jardemshi bolgan onin ozinin atqarishliq ham doretivshilik talanti.

Qosiq namalari menen bir qatarda duwtar sazlar i, xaliq penen birge jasap kiyatirgan tagdirlesi de sirlasi da, muhlas da, en qadirleytuvin zati da bolganliqtan, xalqimiz sazendelerdi - duwtardin qulagina bulbil qondirgan sazende dep maqtanish etti. [4]

Genjebay Tilewmuratov - mine usinday "duwtardi soyletetuvin, duwtardin dastesine bulbil qondirgan", kushli ham juda sheber sazende edi. Bir baqsilar boladi - qosiqti jaqs i aytadi biraq sazga joq, bir baqsilar boladi sazga sheber qosiq aytiwga joq, al Genjebay Tilewmuratov sazdi da, qosiqti da bantine jetkerip atqargan. Shakirti (Ozbekstan xaliq baqsisi) Gayrat Otemuratov eslewl erinde bilay dep aytadi. "Genjebay aga duwtar shertkende qaysi perdeni qaysi das penen yak i dassis alip atirganin kozin ilmey qalatuvin edi. Sebebi sazdi shiraylandirip shertkende onin

baspağan perdesi qalmaydı, barlıgın da ilip ótedi, al endi bizlerde perdelerdiń barlıgın basayıq desek kelispey qalaberedi” deytuğın edi.

1992-jılı Nókis mámleketlik Mádeniyat hám kórkem-óner kolledjinen “Milliy muzıka” bólimi ashıldı. Soğan baylanıslı oqıw processindegi zárúrli bolğan barlıq materyallardı jańadan dóretip shıǵıw máseleleri tuwıldı. Mısalı mámleketlik standartlar hám dunya júzlik muzıka sawatlıǵı talaplarına juwap beretuğın dárejedege arnawlı sabaqlıqlar, oqıw qollanbalar, úlgi baǵdarlamalar, metodikalıq qollanbalar jaratıw kerek boldı. Sázendeshilik, baqsıshılıq hám jırawshılıqónerlerin ómeliy túrde úyretiwdiń, mámleketlik standart talabına juwap beretuğın jańa jollarıntabıw máseleleri payda boldı.

Bul jumıslardı iske asırıwda Genjebay Tilewmuratov kóp miynet etti. 1991-jılı Bilim baspasınan fililogiya ilimleriniń doktorı, professor Oraqbay Dospanov hám Kórkem-ónertanıw ilimleriniń kandidatu Aǵımbay Allamuratovlar menen birgelikte avtorlıqta “Qaraqalpaq kórkem-óner atamalarınń sózli” atlı, 1992-jılı jáne bilim baspasınan fililogiya ilimleriniń doktorları, professor Sarıǵúl Bahadırova hám Sirajattın Axmedovlar menen “Folklorlıq terminlerdiń qısqasha sózligi” atlı kitapların shıǵardı.

Muzıka qániygesi Dáwletmurat Allanazarov penen birgelikte eskiden kiyatırǵan alamoynaq duwtar sazların notaǵa túsiriw ústinde kóp jıllar dawamında jumıs alıp bardı. Sebebei keleshek áwladlarımızǵa miyras namalarımızdı taza hám anıq halında qaldırıwdıń birden-bir jolı, bul olardı sawatlı ráwishte nota jazıwında qaldırıw kerek ekenin jaqsı túsinetuğın edi. Sonlıqtan da milliy namalarımızǵa tán bolğan qaytalanbas naǵıslardı, ólshemlerdi, dáslerdi, ırǵaqlardı, namanıń metro-ritmikalıq súwretleri hám basqa da kóplegen nama qashırımların úyretip, násiyatlap barıwǵa jalıqpadı.

Juwmaqlap aytqanda Genjebay Tilewmuratov Respublikamızdıń barlıq wálayatlarında, Túrkménistan hám Qazaqstannıń biraz jerlerinde bolıp, bárshe baqsı, jırawlardan, shınqobız shertiwshilerden kóp atqarılmaytuğın, umıtılıp baratırǵan eski namalardı, olardıń qaysı mektepke tiyisli ekenligi, hár bir baqsınıń atqarıwshılıq xarakteri, jolı, usılların tereń izertlewleri onıń atqarıwshılıq usılınıń ilimiy sarraslıq penen háwij alıwına da ayırıqsha tásir etti.

REFERENCES

1. Қ. Мақсетов., «Қарақалпақ фольклорының эстетикасы», Нөкіс-1971.
2. Қ. Айымбетов., «Хаық даналығы», Нөкіс -1968.
3. Д.Алланазаров., «Қарақалпақ халық сазлары», Нөкіс -2002.
4. D.Allanazarov “Хаıq баqsısı”, Nókis “Avangard baspa” -2022.

5. Jiyyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
13. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
14. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.

15. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
16. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
17. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
18. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
19. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH